

21 वीं सदी के हिंदी उपन्यासों में चित्रित हाशिए का समाज (किन्नर विमर्श के विशेष संदर्भ में)

प्रोफेसर (डॉ.) प्रकाश शंकरराव चिकुर्डेकर

विभाग अध्यक्ष, हिंदी विभाग, यशवंतराव चव्हाण वारणा महाविद्यालय, वारणानगर जिला- कोल्हापुर ४१६११३ महाराष्ट्र, भारत

Corresponding author E-mail: drprakashchikurdekar@gmail.com

Received: 27 December, 2023 | Accepted: 04 January, 2024 | Published: 05 January, 2024

संकेत शब्द : हाशिए का समाज, उपेक्षित, किन्नर, संवेदनशील, उपन्यास, भारतीय संविधान, अधिकार ।

सारांश

हाशिए का समाज सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से समाज की मुख्य धारा से बाहर है। वास्तविक जीवन और साहित्यिक लेखन प्रक्रिया में हाशिए समाज का चित्रण कमजोर वर्ग के रूप में किया है, जो यथार्थ है। पिछड़े, दलित, आदिवासी, किन्नर, किसान आदि की उन्नति होनी चाहिए लेकिन जहां तक कृति कार्यक्रम सामने आता है तो सभी पीछे हट जाते हैं परिणाम स्वरूप 21 वीं शताब्दी में यह सब उपेक्षित रहे हैं। किन्नर, समाज द्वारा परित्यक्त किया गया एक वर्ग है। समाज द्वारा किन्नरों को आज भी हाशिए पर रखा गया है। उनका जीवन संवेदनाओं से ज्यादा उपहास और तिरस्कार का विषय बन गया है। 21 वीं शताब्दी के दूसरे दशक में किन्नर समाज को लेकर बहुत कुछ लिखा जा रहा है। किन्नर आज भी अपमान, पीड़ा, शोषण, त्रासदी, अवहेलना का सामना दिन-ब-दिन कर रहे हैं। उनके सामने जीवन यापन के लिए कोई साधन नहीं है। परिवार वाले मजबूरन समाज के डर से किन्नर बच्चे को त्याग देते हैं। किन्नरों को समाज की धारा में लाना होगा। उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए विशेष अभियान चलाना जरूरी है। किन्नर और समाज की मानसिकता को बदलने के लिए सरकारी विज्ञापनों के माध्यम से प्रचार- प्रसार करना होगा। उन्हें भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहब आंबेडकर जी द्वारा संविधान में दिए अधिकारों के प्रति जागृत होते दर्शाया है। साथ-साथ किन्नरों के प्रति न्यायिक भावना लेकर उन्हें और हमें “मानववादी” होने के लिए प्रेरित करते हैं।

प्रस्तावना

भारतीय परंपरा में हाशिए का समाज सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से समाज की मुख्य धारा से बाहर है। वास्तविक जीवन और साहित्यिक लेखन प्रक्रिया में हाशिए समाज का चित्रण कमजोर वर्ग के रूप में किया है, जो यथार्थ है। हाशिए समाज की प्रगति मुख्य धारा से दूर है। इस समाज के लोग पिछड़े, दलित, आदिवासी, किन्नर, घुमंतू, दिव्यांग, अल्पसंख्यक, बालमजदूर, अलग रूप का जीवन यापन करते हैं। अधिकतर हाशिए का समाज असंगठित, गरीब, सामान्य समाज से बहिष्कृत तथा दूर रहता है। शिक्षा, आरोग्य, रोजगार आदि बातों से इस प्रकार के लोग कोसों दूर रहते हैं। यहां तक की किन्नर और बालमजदूर अपने ही परिवारों से प्रताड़ित रहते हैं। भारतीय संविधान से प्राप्त अधिकारों के बल पर ऐसे समाज को समानता मिलनी चाहिए लेकिन आज भी वे सर्वार्थ अपेक्षित है उन्हें सामाजिक न्याय अब तक प्राप्त नहीं हुआ न ही उनकी आर्थिक उन्नति के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं।

21 वीं शताब्दी में हिंदी साहित्य अनेक उपेक्षितों के पास पहुंच चुका है। जैसे कि- स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श, मुस्लिम विमर्श, सांस्कृतिक विमर्श, किन्नर विमर्श, किसान विमर्श, आदि कई नई-नई विचारधाराओं को, समस्याओं को और समाधान को खोजने में हिंदी के लेखक जुड़े हैं। विज्ञान, तंत्रज्ञान के कारण मनुष्य के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन तो आ गया लेकिन विचारधाराओं में बदलाव लाने के लिए आम मानसिकता आज भी तैयार नहीं है। सभी कहते हैं कि पिछड़े, दलित, आदिवासी, किन्नर, किसान आदि की उन्नति होनी चाहिए लेकिन जहां तक कृति कार्यक्रम सामने आता है तो सभी पीछे हट जाते हैं परिणाम स्वरूप 21 वीं शताब्दी में यह सब उपेक्षित रहे हैं।

विषय विवेचन

‘किन्नर’, शब्द का अर्थ जब देखा तब पता चला कि ‘किन्नर स्वर्ग के गायक या गाना बजानेवाली एक जाती है।’ ‘किन्नर’, मनुष्य, मानव जाति का ही अंश है। जैसे स्त्री- पुरुष का जन्म होता है वैसे ही किन्नरों का जन्म होता है। किन्नरों के भी मां-बाप होते हैं। किन्नरों के बारे में लिखना और देखना बहुत आसान है लेकिन वास्तविक जिंदगी में यह लोग जानवरों से भी बदतर जीवन जी रहे हैं। भारतीय समाज व्यवस्था में मात्र दो ही लिंग महत्वपूर्ण माने गए हैं- स्त्री और पुरुष। और एक लिंग है- जिसे तृतीयपंथी नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी में उसे ‘थर्ड जेंडर’ कहते हैं। किन्नरों के लिए तृतीय लिंगी, उभय लिंगी, हिजड़ा, छक्का, बिचका, नाच्या, मावशी, दरमियान, शिखंडी जैसे कई नाम दिए गए हैं। ‘किन्नर’, तृतीयपंथी समाज माना गया है। हिंदी फिल्मों के साथ-साथ प्रादेशिक फिल्मों में भी मनोरंजन के तौर पर इन्हें स्थान दिया गया है। मनोरंजन के बाहर इनके प्रति कोई मौलिक विचार नहीं हुआ है। कितना दुर्भाग्य है कि शारीरिक रूप से विकलांग होने के बाद परिजन अपनी संतान को अपनाती है उनके लिए तरह-तरह की सुविधा उपलब्ध है लेकिन किन्नरों को परिवारजन भी अपनाते नहीं है और जीवन भर सामाजिक अवहेलना से बचने के लिए परिवार के सदस्य ही, जिनमें माता-पिता भी होते हैं वह अपने ही किन्नर संतान को त्याग देते हैं।

देश आजाद हुआ लेकिन इस जाति के लोग मानो तो आजाद ही नहीं हुए। आधार कार्ड की कल्पना भारत सरकार ने स्थापित की तब कार्ड में उनकी उपस्थिति दर्ज करने का ऐतिहासिक फैसला कुछ ही दिन पहले सरकार ने लिया है। मानो उनका अब तक तो कोई अस्तित्व ही नहीं था। इससे यह साबित होता है, किन्नर जाति का भारतीय समाज व्यवस्था

में कोई स्थान नहीं। यह जाति पूरी तरह से उपेक्षित ही है। मानों भारतीय समाज व्यवस्था में किन्नर दबे, कुचले, लोगों की तरह की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक राजनीतिक, आर्थिक, औद्योगिक, राजनीतिक, और शैक्षिक क्षेत्र में भी साथ-साथ दैनिक व्यवहार में भी अनेक यातनाओं का तथा पीड़ा का शिकार होते नजर आए। परिणामतः मुड़ कर देखने के बाद पता चला कि 'रामायण' और 'महाभारत' कालखंड में भी 'किन्नर' जाति के होने का, उनके अस्तित्व के संदर्भ प्राप्त होते हैं। जहां तक आजादी के अनुभव भारतवासी लेने लगे तब डॉक्टर बाबासाहब आंबेडकर जी द्वारा संविधान में दिए स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आधार पर सभी वर्ग के लोगों में जागृति आने लगी। संविधान द्वारा प्राप्त अधिकारों के बल पर किन्नर भी अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए सामने आ रहे हैं। वह भी हर क्षेत्र में अपना अधिकार मांगने लगे। कानूनी तौर पर भी आज उन्हें अधिकार मात्र प्राप्त हो रहे हैं।

21 वीं सदी में हिंदी साहित्य ने नित्य नए-नए विषयों को खंगालने की कोशिश की है। भारतीय लेखक संवेदनशील होने के कारण उन्होंने कविता, कहानी, उपन्यास आदि कई माध्यमों से किन्नरों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की है और कर रहे हैं। साथ-साथ किन्नर समुदाय भी संवैधानिक रूप से अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए संघर्षरत हो रहा है और साहित्यकार भी इस समुदाय की समस्याओं को उजागर करने के लिए निरंतर लेखनी चला रहा है। नीरजा माधव द्वारा लिखित 'यमदीप'(2002) 'किन्नर' विषय को लेकर लिखा सच्चे अर्थों में पहला उपन्यास है। उसके बाद महेंद्र भीष्म का 'किन्नर कथा' (2011) और 'मैं पायल'(2016), प्रदीप सौरभ का 'तीसरी ताली' (2014), निर्मला भुराडिया का 'गुलाममंडी' (2014), चित्रा मुद्गल का 'पोस्ट बॉक्स नं. 203: नालासोपारा' (2016), भगवंत अनमोल का 'जिंदगी 50-50', (2018) और 'हां मैं किन्नर हूं: कांता भुआ (2018) और मोनिका देवी के दो उपन्यास 'अस्तित्व की तलाश में', 'सिमरन' (2018), गीता चौबे गूज द्वारा लिखित 'बंद घरों के रोशनदान', (2022) प्रतिनिधि उपन्यास रहे हैं।

उप-विषय विवेचन

चित्रा मुद्गल स्त्री जीवन को बयान करने वाली एक महान लेखिका है। उन्होंने हाल ही में एक किन्नर विषय पर 'पोस्ट बॉक्स नंबर 203 : नालासोपारा' उपन्यास लिखा। प्रस्तुत उपन्यास ने 2018 का प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त कर लिया। जिसका शीर्षक 'पोस्ट बॉक्स नंबर 203 : नालासोपारा' है। शीर्षक से ही पता चलता है कि कोई पत्राचार इस उपन्यास में होता हुआ होगा। सही है कि उन्होंने सच्चे अर्थों में लिंग दोषी समाज की समस्या को अत्यंत मानवतावादी दृष्टि से प्रस्तुत किया है। लिंग दोषी के लिए प्रचलित शब्द 'किन्नर' है। इस उपन्यास के बारे में चित्रा जी ने एक साक्षात्कार में कहा था कि " मैं मुंबई के नालासोपारा में रहती थी तब मेरा साबका एक ऐसे युवक हुआ। जैसे किन्नर होने की वजह से जबरिया घर से निकाल दिया गया था। यह उपन्यास उसी युवक के विद्रोह की कहानी है। यह युवक अपने परिवार, खासकर अपनी मां से सवाल करता है कि, लंगड़ा, लूला, बहरा, मानसिक रूप से विकलांग बच्चे को तो आप घर से बाहर नहीं निकाल देती लेकिन अगर मैं लिंग से विकलांग पैदा हुआ जिसमें मेरा कोई दोष भी नहीं है तो मुझे घर से बाहर क्यों निकाल दिया गया।"¹

मुंबई नालासोपारा से यह कहानी शुरू होती है। उपन्यास में किन्नर विनोद नामक पात्र नायक है। उस किन्नर के विनोद, बिन्नी, विमली, दीकरा आदि चार नाम, एक ही किन्नर के हैं। वह अंग्रेजी तक पढ़ा लिखा और योग्यता प्राप्त कर

चुका है। वह बचपन से ही पढाई लिखाई, खेलकूद आदि में अब्बल है। धीरे-धीरे वह समझ जाता है की, अन्य बच्चों से वह अलग है। हिजड़ा समुदाय को उसकी खबर लग जाती है तब उसे लेने चंपाबाई आ जाती हैं। मां उस समय उसके छोटे भाइयों को दिखा देती है और बता देती है देख लो एक नॉर्मल बालक है- यह। तब हिजड़े की टोली ताली पीटते वापस गई। यह खबर गलत हुई तो फिर आएंगे माने तब से विनोद को हॉस्टल भिजवाना चाहा। पर पिता ने तर्क दिया कि 14 साल बाद अगर हिजड़े नालासोपारा में प्रकट हो सकते हैं तो हॉस्टल क्यों नहीं आ सकते। विनोद का स्कूल जाना भी छूट जाता है और अंततः विनोद हिजड़ों की टोली की पकड़ में आ जाता है। उसका परिवार भी बदनामी के डर से घर बदल लेता है और यह भी घोषित कर देता है कि एक यात्रा के दौरान दुर्घटना में विनोद की मृत्यु हो गई है। यहां तक कि उसके अवशेष तक नहीं मिले। कितना दुर्भाग्य है कि, अपनी ही संतान को समाज की पुरानपंथी नीतियों के कारण मृत घोषित करना पड़ता है।

प्रस्तुत उपन्यास में विनोद किन्नर अपनी मां का पता लगाकर उसके साथ पत्र व्यवहार करता है। मां भी चुपके से बच्चों को पत्र लिखती हैं लेकिन वह चाहती है, इसके बारे में किसी को पता नहीं चले क्योंकि इससे उनके परिवार की बदनामी होगी। बाकी बच्चों के शादियों में अड़चन आएगी। उपन्यास का नाम उसी पत्र व्यवहार के पते के ऊपर रखा गया है। यहां से विनोद और उसकी मां के बीच एक तरफा ही चिट्ठियों का सिलसिला शुरू होता है। जिसके माध्यम से लेखिका, समस्त पीड़ा के अलावा विनोद के भीतर उत्पन्न अनेक प्रश्न मां को पूछता रहता है। वह अपनी मां से पत्राचार के दरमियान लिखता है कि, “मेरे जीते जी मौत की खबर क्यों फैलाई जा रही है।”² इस पर एक मां ने दिया उत्तर मन को हिला कर रख देता है। उपन्यास में विनोद की मां स्वीकार करती है कि सामाजिक बंधन कुछ इस तरह के है जो अपने किन्नर बच्चे को स्वीकार करने नहीं देते। “क्या मैं सचमुच दुनिया की सबसे खूबसूरत मां हूं। कैसे हो सकती हूं बिन्नी, मेरे बच्चे। तुझे दुख है ना कि, मैंने और तेरे पापा ने तुझे उस नर्क में क्यों धकेल दिया इसके बावजूद... सच तो यह है बिखरा बच्चों जैसा मन कहां होता है मां नाम की स्त्री के पास दुनियादारी में बटी हुई स्त्री टुकड़ा टुकड़ा...”³ स्पष्ट होता है कि, चाहे मां कितना कुछ भी इच्छा रखें समाज की मान्यताओं के बल पर ही उसे चलना पड़ता है। अपना परिवार समाज से बहिष्कृत ना हो, समाज द्वारा बार-बार अपमानित ना हो और अपने एक किन्नर संतान के कारण परिवार के अन्य बेटा-बेटियों पर विपरीत परिणाम ना हो, इसलिए मां को, परिवारजनों को, किन्नर संतान को घर से बाहर भेजने का फैसला लेना पड़ता है। प्रस्तुत उपन्यास मैं गुजरात की पृष्ठभूमि दर्शाई गई है। परिणामतः गुजराती शब्द और लोकाचार की झलकियां जगह जगह दिखाई देती है।

उपन्यास में लेखिका ने किन्नर समाज के साथ होने वाले शोषण को भी दर्शाया है। राजनीतिक नेता अपने वोट बैंक बढ़ाने के लिए किन्नरों का एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करते हैं। मनोरंजन के रूप में किन्नर को अपनाते हैं। किन्नर बस्ती में सरदार, सायरा, चंद्र पूनम जोशी है। जिनमें पूनम के मन में विनोद के लिए स्त्री सुलभ आकर्षण है। पूनम एक किन्नर है। वह विनोद अर्थात बिन्नी के लिए पैसे इकट्ठे कर उसे पढाना चाहती है। विधायक जी से साक्षात्कार करवाती है और रिश्ते से कुछ भी नहीं लगती फिर भी दूसरों की मदद से उसे पढाना चाहती है। पूनम, बिन्नी पर एक सखी और मां के रूप में प्रेम जताती है। यहां तक कि इकट्ठा किए पैसे तक उसे दे देती है। ताकि वह अपनी मां से मुंबई जाकर मिल सके। विधायक के नालायक भतीजे बिल्लू और उसके दोस्तों की कामुकता के कारण पूनम जोशी के अंग को अस्मिता को वे तोड़ देते हैं वह बेहाल स्थिति में अस्पताल में होती है। विनोद, पूनम जोशी की स्थिति पर चिंतित है। वह अपनी बीमार

'बा', मां की अवस्था की खबर पाकर भी व्यथित है उसी दरमियान वह हवाई जहाज से फिर मिलने जाना चाहता है लेकिन विधायक के चमचों द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है।

विनोद, किन्नर समाज की विसंगतियों और जीवन के क्रियाकलापों से परिचित होता है। तब वो ठान लेता है कि, उनकी स्थितियों में परिवर्तन लाना होगा। उपन्यास में विधायक जी उसे अपनी तरह से इस्तेमाल कर लेते हैं। लेखिका ने विनोद की प्रबलता को दिखाने की कोशिश की है। वह सोचता है कि किन्नर, समाज के अन्य लोगों की तरह पढ़े-लिखे और समाज के मुख्य प्रवाह में सम्मिलित हो। उन्हें भी जीने का हक, पढ़ने का हक प्राप्त हो। उन्हें भी आरक्षण प्राप्त हो और जो आरक्षण सामान्य जनों को दिया जाता है उसी हिसाब से उन्हें मिलना चाहिए। उसे लिंग दोषी समुदाय का ताली पीट-पीटकर भीख मांगना अच्छा नहीं लगता। वह किन्नरों को अपने हक और अधिकार देना चाहता है। आखिर विनोद को राजनीतिक तिकड़मबाजी का शिकार होना पड़ा। राजनीतिक ताकतें किन्नरों का विकास नहीं चाहती है। तो उन्हें सिर्फ 'वोट बैंक' मानकर उसका खेल खेलते रहते हैं। "पूनम, विधायक का दलाल तिवारी, चंदर, विधायक आदि सब ने मिलकर विनोद को इतना महत्वपूर्ण क्यों बनाया?"⁴ यह भी एक चिंतनीय प्रश्न है। शायद लेखिका ने यह सोचा होगा कि, विधायक गण राजनीति में स्त्री-पुरुष किन्नर में कोई भेद नहीं रखते। वे सब उसके लिए वोटर हैं और वोट का कोई लिंग या जेंडर नहीं होता। सत्य यह है कि विनोद उनके लिए एक चुनौती बनने लगा। वह अंत तक अपनी मानवीय निष्ठा से जब डगमगाता नहीं तब क्रूर राजनीति के ठेकेदार विनोद को अपने रास्ते से ही हटा देते हैं।

"यह उपन्यास किन्नर कथा ही नहीं बल्कि सामान्य मनुष्य के मनुष्य और राजनीति में भी एक किन्नर मनुष्य के मनुष्य हो जाने का यथार्थ परक तथ्य भी है।"⁵ विनोद अपने जीवन भर मां को पत्र लिखता है और मां भी उसे पत्र लिखकर अपनी मातृ संवेदनाओं को बयां करती है। लेखिका ने मां का अस्तित्व बनाए रखने के लिए ही पत्राचार का आधार लिया है। नहीं तो परिवार के अन्य सदस्य मोटा भाई, पप्पा से उन्होंने पत्राचार नहीं लिखा है।

इस सदी के लेखकों ने किन्नर विषय को लेकर अन्य कुछ उपन्यास लिखे जो किन्नर जाति का पक्ष लेकर उनके दुःख-दर्द यातना को बयां करते हैं। 2011 में प्रकाशित 'किन्नर कथा' लेखक महेंद्र भीष्म की एक चर्चित कृति है। उन्होंने इसी विषय को पकड़कर और एक उपन्यास लिखा है 'मैं पायल'। दोनों उपन्यासों के बीच किन्नर कथा दर्ज है। विषय एक ही है लेकिन घटना प्रसंग अलग-अलग है। 'किन्नर कथा', में लेखक ने समाज के सामने प्रश्न उपस्थित किया है कि क्यों परिवार वाले और समाज उन्हें सहारा नहीं देते। यहां तक कि किन्नरों को आम जनता के साथ-साथ राजा महाराजा के घरानों में भी स्थान नहीं दिया जाता। राजा महाराजा के घराने और किन्नर गुरु के डेरे की यह कथा उपन्यास में अंकित है। महाराज जगत सिंह के घर दो बिटिया सोना और रूपा राजकुमारियों का जन्म होता है और बाद में पता चलता है कि सोना किन्नर है। तब दीवान जी के हाथों उसे मारने के लिए सौंप दिया जाता है। दीवान जी यह कार्य नहीं करता। वह किन्नर गुरु तारा के हाथ बिटिया को सौंप देता है। तब दीवान जी जो कहता है वह एक भयानक सत्य सामने आता है, "तो सुनो तारा बुंदेला राजा ने इन्हें इस हिजड़ा बच्चा को समाप्त करने का फरमान सुनाया है... दीवान जी नन्ही बच्ची के प्राण ले नहीं पाए और यहां लेकर चले आए अब बच्ची तुम्हारे हवाले हैं। अब आगे अपने डेरे में रखो इसका लालन-पालन करो। ईश्वर तुम्हें अच्छा फल देगा। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है।"⁶ लेखक ने प्रस्तुत उपन्यास के दो पक्ष सामने रखे हैं। अपने ही परिवार के लोग तारा और चंदा जैसे किन्नरों को घर से निकाल देते हैं। उनके साथ असमान व्यवहार करते हैं। वहीं दूसरी तरफ

समाज के कुछ युवा लोग वर्तमान स्थिति को किन्नर समाज की समस्याओं से रू-ब-रू होना चाहते हैं। वह इस समाज को अधिकार देने के लिए कोशिश भी करते हैं और समाज के भीतर नकली हिजड़ों का पर्दाफाश भी करते हैं।

महेंद्र भीष्म जी द्वारा लिखा और एक उपन्यास है- “मैं पायल।”⁷ उपन्यास किन्नर गुरु पायल सिंह के जीवन-संघर्ष पर आधारित है। उपन्यास में पायल किन्नर है। वह क्षत्रिय परिवार से है। उनके पिता को जब यह पता चलता है, तो पिता जुगनू का मुंह तक देखना पसंद नहीं करते। अपनी खानदानी इज्जत इन्हें सबसे ज्यादा प्रिय है। एक पिता होकर भी उसके साथ अकल्पनीय दुर्व्यवहार करते हैं। अपनी बेटी किन्नर है। इसे भूलने के लिए नशा पान करते हैं। यहां तक कि पायल को पिता फांसी तक देने की कोशिश करते हैं। वह यहां से भाग निकलती है। असली जिंदगी में कदम रखते ही एक अधेड़ उम्र का आदमी पायल का शारीरिक शोषण करता है। चलती ट्रेन में वह अक्षील हरकतें करता है और ट्रेन के बाथरूम आने के लिए कहता है। पायल रोजगार, कोई कामकाज कर अपना जीवन व्यतीत करना चाहती है। लेकिन वहां भी उसका शोषण होता है और इससे जुड़े अपने स्वार्थ के लिए डेरे में ले चले जाते हैं। वहां उन्हें मजबूरन नाच गाना करना पड़ता है।

युवा कथाकार भगवंत अनमोल का हाल ही में प्रकाशित उपन्यास “जिंदगी: 50-50”⁸, आजकल बहुत ही चर्चा में रहा है उन्होंने प्रस्तुत उपन्यास में किन्नरों की जिंदगी पर एक नए सिरे से विचार किया है। उपन्यासकार ने दर्शाया है कि, “किसी भी व्यक्ति की जिंदगी खत्म नहीं होती। सबकी जिंदगी फिफ्टी फिफ्टी होती है। तो फिर किन्नरों को हेय दृष्टि से क्यों देखा जाता है? उन्हें भी एक सामान्य व्यक्ति की तरह जीवन जीने का अधिकार देकर तो देखिए होता क्या है!”⁹ उपन्यास में ग्रामीण परिवेश है। जिसे लेखक का ग्राम्य जीवन के प्रति प्रेम, सोच उजागर होता दिखाई देता है और अंत तक किसी न किसी रूप में हमें पढ़ने को मिलता है। जिंदगी फिफ्टी- फिफ्टी का ताना-बाना दो किन्नर पात्र- हर्षा और सूर्या के इर्द-गिर्द बुनाया है। हर्षा, अनमोल नामक एक पात्र का भाई है। जहां अनमोल सामान्य है। वही हर्षा किन्नर है। दोनों समय अंतराल बड़े होते हैं। लेकिन दोनों के साथ जो व्यवहार अलग अलग होता है उससे अनमोल नाराज है। क्योंकि हर्षा के साथ हर पल सजा के सिवाय कुछ नहीं होता। हर्षा को किन्नर होने की सजा हमेशा भुगतनी पड़ती है। अनमोल अपने भाई से हमदर्दी रखता है। वह अपने पिता से खासा नाराज रहते हैं। जो हमेशा अपने भाई हर्षा को बिना वजह प्रताड़ित कर देना उसे अच्छा नहीं लगता। उपन्यास का कथानक अनेक नए मोड़ लेकर करवट बदल कर आगे निकल जाता है और अनमोल भी एक किन्नर संतान को जन्म देते हैं। जिसका नाम सूर्या रखता है। उन्होंने बचपन से देखा था कि हर्षा के साथ हुआ अन्याय और दुर्व्यवहार उसके बच्चे के हिस्से में ना आए। उस समय वह सूर्या के लिए ही घर बनाता है। वह अपने भाई के लिए तो कुछ नहीं कर सका था लेकिन “अपने बेटे के लिए फैसला करता है कि उसके लिए हर कदम पर समाज से टकराएगा और अपने बेटे को अधूरी नहीं बल्कि एक पूरी जिंदगी जीने के काबिल बनाएगा।”¹⁰ प्रस्तुत उपन्यास के द्वारा लेखक ने नए सिरे से एक मजबूत संदेश दिया है कि अगर हम चाहे तो किन्नरों को भी उचित शिक्षा और सुविधाएं दे देंगे तो वह भी एक सामान्य व्यक्ति की तरह घर परिवार और समाज के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह बखूबी कर सकते हैं।

बहुचर्चित उपन्यासकार प्रदीप सौरभ का “तीसरी ताली”¹¹ भी किन्नरों के जीवन पर आधारित उपन्यास है। प्रस्तुत उपन्यास को सन 2012 का 18 वां अंतरराष्ट्रीय इंदु शर्मा कथा सम्मान यु. के. द्वारा प्राप्त हुआ है। “तीसरी ताली की यानी ऐसी ताली जिसे समाज में कभी मान्यता नहीं मिली जिन की दुआएं पाने के लिए लोगों में इच्छा जरूर है लेकिन उन्हें देखकर दूर हट जाने वाले लोगों की लंबी जमात भी हमारे समाज में मौजूद है।”¹² प्रस्तुत उपन्यास में लेखक प्रदीप

सौरभ ने वह बोलेंगे हिजड़ों अर्थात किन्नर की जिंदगी को बयां कर दिया है। जो समाज के हाशिए पर रहे हैं। किन्नरों के प्रति समाज में जो अलगाव की स्थिति है उसे दर्शाने का लेखक ने प्रयास किया है। किताब के फ्लैप पर लिखी पंक्ति पंचौरी की टिप्पणी बहुत सटीक है। वह कहते हैं, "यह उभयलिंगी सामाजिक दुनिया के बीच और बरक्स, हिजड़ों, लौंडे, लौंडेबाजो, लेस्बियनों और विकृत-प्रकृति की ऐसी दुनिया है जो हर शहर में मौजूद है और समाज के हाशिए पर जिंदगी जीती रही है।"¹³ लेखक ने किन्नरों के जीवन में एक दिन की सुहागन और दूसरे दिन विधवा बनने की प्रथा को दर्शाया है। तमिलनाडु के विल्लुपुरम के कुवागम मेले से यह प्रथा शुरू होती है। इस मेले में तीसरी योनि के यह लोगों को यहां एक दिन के लिए सुहागन बनने का मौका मिलता है। इस तरह उनकी शादी करने की मुराद भी पूरी हो जाती है। यूरस्म यहां खत्म नहीं होती। इसके बाद मंगलसूत्र तोड़ने की रस्म होती है। और सारे किन्नर विधवा होने के विलाप में लग जाते हैं। इस रस्म में सभी बह-चढ़कर हिस्सा लेते हैं। अगर किसी ने इस परंपरा को तोड़ने की कोशिश भी की तो परिणाम बेहद गंभीर होते हैं। सांस्कृतिक दृष्टि से एक विरला उपन्यास है। विनीत अर्थात विनीता किन्नर के जीवन की दर्दनाक कथा है। जीवन का उच्च आदर्श और जीवन में कामयाब होने के बाद भी आने वाला खालीपन लेखक ने बखूबी से दर्शाया है। इतना ही नहीं लेखक ने विनीता के मां- बाप का दर्द भी अंकित किया है। जिन्हें बच्चा होने पर खुशी मनाने का हक है? लेकिन बच्चा उभयलिंगी है। तो यह एक महापाप है। जिसे दुनिया से बचाते, छुपाते, गौतम साहब और मां आनंदी आंटी अपनी जिंदगी के कई सालों को काटते हैं। लेकिन समाज के अनेक दर्द को समय के साथ नासूर बना देते हैं जिसका अंत आत्महत्या जैसा कृत्य कर बैठत है। लेखक ने एक विशेष बात इस उपन्यास के जरिए सामने रखी है कि समाज में किन्नरों की कोई अहमियत नहीं है। लेकिन किन्नर उनकी अपनी समस्याएं जरूर है। जैसे कि - किन्नर के बूढ़े हो जाने पर उसके उत्तराधिकारी की समस्या। आधुनिक समाज व्यवस्था के चलते किन्नरों का सेक्स रैकेट में जुड़ना। यह हिंदी का ऐसा उपन्यास है जो किन्नरों के अकेलेपन और अलगाव के बावजूद, समाज से जीने के लिए लालायित भी है और जीवन के तमाम सच को उजागर भी करते हैं।

निष्कर्ष

कहा जा सकता है कि किन्नर, समाज द्वारा परित्यक्त किया गया एक वर्ग है। समाज द्वारा किन्नरों को आज भी हाशिए पर रखा गया है। उनका जीवन संवेदनाओं से ज्यादा उपहास और तिरस्कार का विषय बन गया है। जिसमें आज भी बदलाव नहीं दिखाई देता। मजबूरन यह वर्ग अपने लिए स्वयं ही आवाज उठाने को बाध्य हो रहा है। विशेषकर साहित्यकार, समाज सेवक, आलोचक, मीडिया कर्मी, किन्नर समाज जीवन पर प्रकाश डालने की कोशिश कर रहे हैं। 21 वीं शताब्दी के दूसरे दशक में किन्नर समाज को लेकर बहुत कुछ लिखा जा रहा है। किन्नर आज भी अपमान, पीड़ा, शोषण, त्रासदी, अवहेलना का सामना दिन-ब-दिन कर रहे हैं। उनके सामने जीवन यापन के लिए कोई साधन नहीं है। परिवार वाले मजबूरन समाज के डर से किन्नर बच्चे को त्याग देते हैं। वह अन्य बच्चों की तरह अपने किन्नर बच्चों को मजबूत नहीं बनाते। तो मजबूरन किन्नरों की टोली में एक तो छोड़ आते हैं या किन्नर टोली के लोग उन्हें ले जाते हैं। सरकार या समाज द्वारा इनके प्रति दिखाई सहानुभूति कोई काम की नजर नहीं आती। यह सच है कि परिवार के कुछ लोग अपने ही हाड- मांस के किन्नरों को त्याग देने के लिए राजी नहीं होते। आधुनिक विचारधारा से जुड़े कुछ परिवार के जन कोशिश करना चाहते हैं कि अपने किन्नर बच्चे को अन्य बच्चों की तरह जिंदगी मिले। लेकिन समाज के ठेकेदार किन्नरों का घर, परिवार है- समझ कर परिवारजनों को सही ढंग से जीने नहीं देते। पश्चिम महाराष्ट्र के किन्नर, देवी मां रेणुका के गीत

गाकर और शादी ब्याह के मौके पर परंपरागत गोंधल समारोह में गीत, कथा प्रस्तुत कर मिले पैसों के बल पर अपना जीवन यापन करते हैं। यहां किन्नरों को आजकल निम्न वर्ग और मध्य वर्ग के कुछ व्यापारी, सब्जी मंडी में सामान्य किसान, उनके दुकान पर पहुंचने के बाद कुछ रुपए नाम मात्र उनके हाथ पर थमा देते हैं। लेकिन किन्नरों को मांग कर खाना उन्हें भी अच्छा नहीं लगता। विधवा, विकलांग, परिपक्व, जन्मे बच्चों का जिस प्रकार पुनर्वसन किया जाता है उसी प्रकार किन्नरों को भी उन्हें उनका हक मिलना चाहिए। वह भी लिखे, पढ़े, समाज के विकास में उनका भी योगदान मिले। इस प्रकार की सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, शैक्षिक, आर्थिक, औद्योगिक जैसे हर क्षेत्र में उनकी उन्नति के लिए विशेष अभियान का आयोजन होना जरूरी है। कई सामाजिक और शैक्षिक सेवाभावी संस्थाओं द्वारा तथा सरकारी कार्यालयों द्वारा उपक्रमों का आयोजन तो किया जाता है लेकिन वे निरंतर नहीं है। किन्नरों को समाज की धारा में लाना होगा। उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए विशेष अभियान चलाना जरूरी है। किन्नर और समाज की मानसिकता को बदलने के लिए सरकारी विज्ञापनों के माध्यम से प्रचार- प्रसार करना होगा। एक मात्र सत्य यह है 21 वीं सदी के आरंभिक दशकों में किन्नर विमर्श जैसे विषय को लेकर के हिंदी के लेखक जागृत होकर जो साहित्यिक रचनाएं प्रस्तुत कर रहे हैं वह तो नजदीक से देखे, भोगे हुए देखे हुए यथार्थ को वाणी दे रहे हैं। किन्नरों की करुण गाथा को प्रस्तुत कर रहे हैं। उन्हें गांधीवादी, समाजवादी, वामपंथी, दक्षिणपंथी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, आधुनिकवादी आदि कई वाद , पंथ के दायरे में न रखकर भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहब आंबेडकर जी द्वारा संविधान में दिए अधिकारों के प्रति जागृत होते दर्शाया है। साथ-साथ किन्नरों के प्रति न्यायिक भावना लेकर उन्हें और हमें “मानववादी” होने के लिए प्रेरित करते हैं, यही ‘किन्नर विमर्श’ का करुण क्रंदन है। प्रस्तुत अनुभव उपर्युक्त उपन्यासों का अध्ययन और अनुशीलन करने के बाद परिलक्षित होता है।

संदर्भ सूची

1. 'तहलका', समाज और संस्कृति, अमित सिंह, 20 मई, 2016।
2. चित्रा मुद्गल, 'पोस्ट बॉक्स नंबर 203: नालासोपारा', सामयिक प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण- 2016
3. वही।
4. समकालीन भारतीय साहित्य, अंक: जुलाई-अगस्त-2016, ले.रमेश दवे, 'किन्नर करुण कथा', पृ.208।
5. वही।
6. महेंद्र भीष्म, 'किन्नर कथा', पृ.41 सामूहिक बुक्स नई दिल्ली, संस्करण- 2011।
7. महेंद्र भीष्म, 'मैं पायल', अमन प्रकाशन कानपुर, संस्करण- 2016।
8. भगवंत अनमोल, "जिंदगी: 50-50" राजपाल एन्ड सन्स, नई दिल्ली, संस्करण- 2018।
9. 'सागरिका', ब्लॉग, 'समसामयिक हिंदी साहित्य', डॉ.गुरेमकोंडा नीरजा, 3 जनवरी, 2019।
10. 'किताब', ब्लॉग, 'समय पत्रिका', वंदना कपिल, 16 सितंबर, 2019।
11. प्रदीप सौरभ, "तीसरी ताली", वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण- 2011।

१२. 'आज तक' हिंदी न्यूज़, किताबों की दुनिया, बुक रिव्यू, 'तीसरी ताली', 'समाज के लिए असामाजिक', ऋचा मिश्रा, नई दिल्ली, 9 मार्च, 2015।
१३. प्रदीप सौरभ, "तीसरी ताली", वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण- 2011,(पंकज पचौरी की टिप्पणी)।